

BOSHLANG'ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA AXBOROT TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Bakirova Shoxzoda Ibrohimjon qizi
Andijon Davlat Pedagogika instituti
magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15366270>

Anotatsiya: Ushbu maqolada axborot kommunikatsion texnologiyalari ya'ni, zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinf darslarida foydalanish yo'llari va turlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, axborot texnologiyasi, texnologiya, kompyuter, taqdimot, dars, samaradorlik, test, animatsion, multimedia.

Using information technology in elementary school mathematics lessons.

Abstract: This article provides information about the ways and types of using information and communication technologies, that is, modern computer technologies, in primary school classes.

Key words: primary education, information technology, technology, computer, presentation, lesson, efficiency, test, animation, multimedia.

Использование информационных технологий на уроках начальной математики

Аннотация: В данной статье представлена информация о способах и видах использования информационно-коммуникационных технологий, то есть современных компьютерных технологий, на уроках начальной школы.

Ключевые слова: начальное образование, информационные технологии, технология, компьютер, презентация, урок, эффективность, тест, анимация, мультимедиа.

Fan va texnikaning deyarli barcha sohalarida juda katta kashfiyot va ixtiro qilinishi, ilm-fan jamiyatimizning bevosita ishlab chiqarish kuchiga aylanib borishiga asos solmoqda. Tabiat va jamiyat qonunlarini o'rganuvchi har bir fan sohasida buyuk kashfiyotlar va ixtirolar qilish odat tusiga kirmoqda. Shunday kashfiyotlardan biri XX asr o'rtalarida yaratilgan elektron hisoblash mashinasidir. Bu mashinalar dastlab murakkab va ko'p mehnat talab qiluvchi hisob ishlarini avtomatlash- tirish boigan boisa, hozirda hayotning barcha jabhalarida qoilanib kelmoqda. Respublikamizning kelajagi uning ajralmas qismi boigan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'idan borayotgan davlatimizning uzluksiz ta'im tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unda ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish va ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tari!di. «Ta'lim to'g'risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ning qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'im tizimining asosi yaratildi. Bu qonun va dasturini amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan bir qator qarorlar xalq ta'imi xodimlari oldiga barcha bo'g'indagi o'quv muassasalarida ta'lim sifatini yaxshilash, o'qitishdan kutilgan maqsadga erishish imkoniyatini ta'minlash kabi muhim vazifalarni qo'ymoqda. Ya'ni, natijasi kafolatlangan ta'lim jarayonini tashkil etish jamiyatimizning ijtimoiy taraqqiyotining dolzarb muammosiga aylanmoqda. Hozirgi vaqtda pedagogik jarayonlarni tatbiq qilish yo'nalishlarga ega. Masalan: «asosiy miqdorlarni o'rganish metodikasi» mavzusida har qanday (uzunlik, yuza, vaqt, massa, hajm) miqdorlarni o'rganishning umumiy metodik sxemasi tavsiya etilgan. Bu metodik sxemani qo'llash o'quvchilarga ushbu miqdorlardan xohlaganini o'rganish metodikasini ishlab chiqish imkonini beradi. Miqdorlarni o'rganishning metodik sxemasi:

1. Bolalarning mazkur miqdor haqidagi tasavvurini aniqlash. (bolalarning tajribasiga murojaat qilish)
2. O'xshash miqdorlarni solishtirish (ko'z bilan, ushlab ko'rish, ustma-ust tushirish, har xil o'lchamlardan foydalanish yo'llari bilan)
3. Mazkur miqdorning o'icham birligi va o'lchov asboblari bilan tanishish.
4. O'ichash malakasi va ko'nikmalarini shakllantirish.
5. Bir xil o'lchamlarda ifodalangan o'xshash miqdorlarni qo'shish va ayirish (masalalar yechish bilan ham).
6. Nomerlashni doiraviy o'rganish bilan bog'liq holda miqdorlarning yangi birliklari bilan tanishuv, bir xil miqdorlarni boshqa miqdorlarga aylantirish va aksincha.
7. Ikki nomli birliklar bilan ifodalangan miqdorlarni qo'shish va ayirish.
8. Miqdorlarni songa ko'paytirish va bo'lish.

«Metodik sxemani» qo'llash darsni muammoli metod usuli bilan, jumladan, suhbat ko'rinishda olib borish imkonini beradi, shuningdek, miqdorlarning alohida turlarini mustaqil o'rganish imkonini yaratadi. Bu metodda o'rganish asosida individual o'qitish tizimi yotadi. Uning asosiy belgilari:

1. Mashg'ulot materialini mazmunini to'g'ri o'zlashtirish, shu jumladan, keyingi bo'limga o'tishning zaruriy sharti sifatida, oldin o'tilgan bo'limni ham o'zlashtirishga yo'naltirish.
2. O'quvchilarning o'z ustida individual ish bajarishi.
3. Dars jarayonida mavzuni asoslash va o'quvchilarni umumiy yo'naltirish maqsadida foydalanish.
4. O'quv ma'lumotlarini ifodalash uchun bosma o'quv qo'llanmalaridan foydalanish.
5. Testlar, nazorat ishlari ko'rinishida O'quvchilarning bilimini bo'limlar bo'yicha joriy baholash.

Shunday qilib, agar birinchi mashg'ulot yuqorida keltirilgan reja asosida olib borilsa, u holatda keyingi mashg'ulot didaktik «amaliy o'yin» ko'rinishida o'tkaziladi. Unda mazkur metodik sxema bo'yicha o'quvchilar uy vazifasini oladilar va keyingi mashg'ulotga endi boshqa miqdorlarni (massa, vaqt, hajm) o'rganish uchun tayyorlanadilar. Mazkur, metodik sxemani barcha miqdorlarni o'rganishda qo'llash didaktik birliklarni yiriklashtirishni boshlang'ich sinf matinalikida o'qitishda qo'llanishga, axborot texnologiyalaridan foydalanishga misol tariqasida qabul qilsa bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi taraqqiyot etib kelayotgan zamonimizda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish va darsni samarali tarzda amalga oshirish pedagoglarning oldidagi birinchi vazifasi hisoblanmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf (3-sinf) matematika darslari uchun elektron ishlanmalar yaratish metodikasi, darslarda axborot texnologiyalaridan foydalanish va shu asosida darslar o'tish metodikasi ishlab chiqilmoqda. Umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf matematika darslarini yangi pedagogik texnologiyalar va zamonaviy axborot texnologiyalari asosida o'tishda kompyuterlardan foydalanib, multi- mediya imkoniyatlari asosida dars o'tish no'anviy dars turlaridan biri hisoblanadi.

Interaktiv usullar yana shuni bilan ham ahamiyatli, o'qituvchi o'quvchining fikrini hech qachon keskin rad etmaydi, faqatgina vaqti bilan to'g'ri xulosani aytib o'tiketadi, natijada o'quvchi xatosini o'zi tushunib oladi. Bu esa ularni tushkunlik kafirlashda tormozlanish kabi holatlarning oldini oladi. Interaktiv metodlar o'quvchi o'qituvchi o'rtasidagi o'zaro hurmatga asoslanadi.

REFERENCE:

1. M.S Divanova, S.Qalimova, O.N Alimova "Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanish" Toshkent 2013. 26-bet.
2. Yo'ldashev J, G Usmonova " Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish" T: Fan va texnologiya, 2008.
3. Rasulov O. zamonaviy electron darsliklarning didaktik xususiyatlari Kasb- hunar ta'lim. 2005-yil
4. "Multimedia ilovalarining turlari" <http://tami.uz/>.